

ЗУЛФИЯХОНИМ - ШЕЪРИЯТ ТОНГИНИНГ ОФТОБИ**Холбоева Дилрузабегим Ўрол қизи**Тошкент тиббиёт академияси талабаси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10556157>**ARTICLE INFO**

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil

Ma'qullandi: 18-January 2024 yil

Nashr qilindi: 23-January 2024 yil

KEY WORDS

Ўзбек лирикаси, вафо ва садоқат рамзи, Ҳамид Олимжон, Зулфияхоним Исроилова, фикрлаш, меҳнат қилиш, шеърий сатрлар, истеъдодли шоира.

ABSTRACT

Зулфия деганда кўз олдимизга вафога, садоқатга тўла шеърий сатрлар гавдаланади. Бу вафо ва садоқат туйғулари истеъдодли, машҳур шоир Ҳамид Олимжонга аталган, муҳаббат жо бўлган сатрлар эди. Мазкур мақолада Шоира ижодида асосий мавзулар ва ишққа тўла шеърий мисраларга эътибор қаратилган.

Ўзбек лирикаси тараққиётига улкан ҳисса қўшган шоир ва шоиралар орасида Зулфия ижоди алоҳида ажралиб туради. Гўзал қалб соҳибаси, садоқат куйчиси дея ном олган Зулфиянинг шеърий оламининг бош мавзусини муҳаббат ташкил этади, десак хато бўлмайди. Ҳақиқатдан ҳам, шоира қўлига қалам олган чоғдан бошлаб умрининг сўнгига қадар шу пок туйғуларини улуғлади. Иффат, ор-номус, вафо, ҳаё, садоқат, бутун бир одабийликни ишқ ила қуйлади.

Зулфияхоним Исроилова... Ўз шеърияти билан юртимиздаги ҳар бир хонадон, ҳар бир қалбга кириб бора олган ўзбек халқининг сеvimли шоираси, Ҳамид Олимжоннинг вафо ва садоқат рамзига айланган сеvimли ёри, жаҳон минбарларида эркин сўзга чиқа олган юртимизнинг эрка фарзанди Зулфия 1915- йилнинг 1-мартида Тошкент шаҳридаги қадимий Дегрез маҳалласида Исроил темирчи оиласида туғилди. 1922- йилдан 1931-йилгача мактабда, сўнг 1931-1934-йиллар орасида хотин-қизлар билим юртида таҳсил олди. Меҳнат фаолиятини жуда эрта бошлаган шоира деярли бир умр журналистика ва нашриёт соҳасида ишлади. У 1935 - 1938- йилларда Тил ва адабиёт институти аспиранти, 1938 - 1948-йиллар мобайнида Болалар нашриёти муҳаррири, Ўзбекистон давлат нашриёти бўлим мудирини, 1953- йилгача «Саодат» журналида бўлим мудирини, 1953- йилдан то 1980-йилга қадар, салкам ўттиз йил давомида, шу журналнинг Бош муҳаррири лавозимида ишлаб келди.

АСОСИЙ ҚИСМ

Шоиранинг "Мен иш қизи" деб номланган илк шеъри 1931-йилда "Ишчи" газетасида, Шукур Саъдуллаев бошчилигида босилиб чиқди. Кейинчалик 1932-йилда

эса "Ҳаёт варақалари" номли биринчи шеърлар тўплами нашр этилган. Шундан кейин "Темирой" (1934), "Шеърлар", "Қизлар кўшиғ'и" (1939), "Уни Фарҳод дер эдилар" (1943), "Ҳижрон кунларида" (1944), "Мушоира", "Ўғ'лим, сира бўлмайдим уруш", "Ўйлар" (1965), "Висол" (1972), "Йиллар, йиллар..." (1975) сингари шеъррий китоблари Зулфияга шуҳрат келтирди.

Шоира 1935-йилда ёш ва кўркем, шу билан бир қаторда ҳассос шоир Ҳамид Олимжон билан оила қурди. "1935-йилда тўйимиз бўлди, - деб ёзади Зулфия. - Мен яйраб яшардим. Инсон чинакам севиб, севилганда атрофдаги барча қийинчиликлар ушоқ бўлиб кўринади. Тўрт фасл ҳам баҳор бўлиб кўринади. Мен ўша пайтда шундай руҳда эдим". Улкан шоир, нодир инсоний фазилятлар соҳиби Ҳамид Олимжон Зулфияга ҳамма нарсада ўрнак бўлди. Зулфия ундан фикрлаш, меҳнат қилиш ва шеър ёзишни ҳам, дўстларга меҳрибон, душманларга эса шафқатсиз бўлишни ҳам ўрганди, унинг ижод мактабида таълим олди. Ҳамид Олимжон шу маънода Зулфия қалбига уйғун ҳамроҳ ва сезгир маслаҳатчи бўлди.

Аммо 1944-йилда Ҳамид Олимжоннинг вафотидан сўнг шоиранинг ижодида ҳам кескин бурилиш бўлди. Шу кунгача баҳорнинг эрка фарзанди сифатида ёшлик ва муҳаббатдан куйлаган Зулфия шеърларида эндиликда айрилиқ ва ёлғизлик кенгроқ ўрин эгаллай бошлади. Зулфия ҳаётининг муҳим бир қисмини Ҳамид Олимжоннинг адабий меросини ўрганиш ва нашр этиш ишига бағишлади.

А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, М. Воқиф, Л. Украинка ва б. нинг асарларини ўзбек тилига таржима қилган. Зулфиянинг асарлари ҳам кўплаб чет тилларда, шунингдек, қардош туркий халқлар тилларида нашр этилган.

Зулфия халқаро Жаваҳарлал Неру (1968), "Нилуфар" (1971) мукофотлари ҳамда Ҳамза номидаги Ўзбекистон Давлат мукофоти (1970) лауреати. Шунингдек, у Болгариянинг "Кирилл ва Мефодий" (1972) орденига сазовор бўлган.

Машҳур ўзбек шоири Ҳамид Олимжоннинг турмуш ўртоғи, ўзига хос шеърляти биан минглаб китобхонлар қалбини ром этган истеъдодли шоира Зулфия 1996-йилнинг 1-августидан вафот этди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёев айтганларидек: "Ҳамид Олимжоннинг Ўзбекистон халқ шоири Зулфия билан бирга кечган аҳил ҳаёти, бу икки улкан ижодкорнинг бир-бирига бўлган севги ва садоқати бугунги кунда ҳам ёшларимиз учун ҳар жиҳатдан ибратдир".

ХУЛОСА

Ҳақиқатан, ҳар бир ўзбек фарзанди учун ҳар томонлама ибрат бўла оладиган халқимизнинг атоқли шоираси Зулфияхоним Исроилова ўзидан барчамиз учун бирдек азиз ва бетакрор ижодий мерос қолдира олди. Ҳамид Олимжон ва Зулфия томонидан ёқилган ҳаётсеварлик машъали барчамизга ҳар қандай ҳолда ҳам ёруғ кунлар нашидасидан дарак берувчи нур бўлиб қолади десак, муболаға бўлмайдим.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <https://yuz.uz/news/shoirlar-olamning-nur-nafasidur>
2. <https://elib.buxdu.uz/index.php/pages/buyuk-shaxslar/item/4803-zulfiya>
3. <https://www.iqbol.uz/uz/razdel-menyu-stranitsy/item/2072-bakhtim-shul-uzbekning-zulfiyasiman.html>